

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

UO'K: 323:171.

**ZAMONAVIIY OLIY TA'LIM TALABALARINING IJTIMOIIY FAOLLIK
KO'NIKMALARINI O'RGANISH VA YUKSALTIRISH**

Karimova Muhliisa Azizbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarining talabalariga ilm o'rgatish bilan birga ularda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini ham shakllantirish va yuksaltirish zarurligi, ma'lum takliflar va yo'nalishlar nuqtai nazardan talabalarining ijtimoiy faolligini shakllanish jihatlari ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *oliy ta'lim, ijtimoiy faollik, siyosiy faollik, yoshlar siyosati, huquq, erkinlik.*

Аннотация: *В данной статье, наряду с преподаванием науки студентам высших учебных заведений, необходимо формировать и совершенствовать у них навыки социальной активности, раскрыты направления, аспекты формирования социальной активности студентов.*

Ключевые слова: *высшее образование, общественная активность, политическая активность, молодежная политика, права, свободы.*

Abstract: *In this article, along with teaching science to students of higher educational institutions, it is necessary to form and improve their skills of social activity; aspects of the formation of students' social activity from the point of view of certain proposals and directions are disclosed.*

Key words: *higher education, social activity, political activity, youth policy, rights, freedoms.*

Ijtimoiy faollik oliy ta'lim talabalarining faoliyatini muhim tomonlaridan biri hisoblanadi. U talabaning siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy o'zligini anglashiga asoslangan bo'lib, jamiyat va jamoa bilan ishlashdagi ishtirokida namoyon bo'ladi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning faolligini oshirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida: "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat." – deya alohida ta'kidlab o'tganlar [1].

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" asarida bu borada quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan: "Shuni unutmasligimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi. Boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq. Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avval o'sha shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim va tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak. Bu esa ta'lim va tarbiya ishini uyg'un holda olib borishni talab etadi. Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi"[2].

Darhaqiqat, kelajak uchun harakat bugundan boshlanadi. Bugungi Yangi O'zbekiston yoshlarni sifatli ilm va bilim olishlari bilan bir qatorda o'zlarining ijtimoiy faolligini oshirishlari uchun ham ko'plab imkoniyatlar eshigini ochdi.

"O'zbyekiston – yoshlar mamlakati" degan iborani ko'p eshitamiz. Chunki mamlakatimiz aholisining ko'pchilik qismini aynan yoshlar tashkil etadi. Demak, yoshlar mamlakatning

nafaqat kelajagi, balki bugunidir ham. Shu sabab, davlatimiz bugungi va ertangi kunimiz, hayotimiz har tomonlama mukammal bo'lishini maqsad qilgan holda, o'zining "Yoshlarga oid davlat siyosati"ni olib bormoqda. Bu siyosat yildan yilga takomillashib, yildan yilga ravnaq topib bormoqda [3].

Yoshlar siyosati deganda davlatimiz tomonidan yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intyellyektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish, shuningdek, ijtimoiy faolligini qo'llab quvvatlashi uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimi tushiniladi. Bu tizim yoshlar hayoti va kamoloti bilan bog'liq bir qancha yo'nalishlarni qamrab oladi, ya'ni:

- yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash;
- yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash;
- yoshlarning ma'naviy, intyellyektual, jismoniy va ahloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish;
- yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash;
- yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash;
- iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish;
- yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro'yobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Davlatimiz yoshlar siyosatini hayotga tatbiq etishda quyidagi tamoyillarga amal qiladi: ochiqlik va shaffoflik, yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarining ustuvorligini ta'minlash, yoshlarning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi [3].

Ijtimoiy faollik deganda, kishi qaysi kasbning egasi bo'lishidan, qanday lavozimda ishlashidan qat'iy nazar, uning jamiyat rivojiga hissa qo'shishga, zamondan ortda qolmaslikka bo'lgan harakatini tushunish mumkin. Mana shu jarayonda u o'zini shaxs va fuqaro sifatida namoyon qiladi. Tarbiyaviy ishlar jarayonida talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularda milliy iftixor, milliy g'ururni shakllantirish va mustahkmlash zarur. Aqliy zakovat ruhiy, ma'naviy kamolot, insof-u diyonat, muruvvat, mehr-oqibat – bular barchasi ma'rifatl, ma'naviyatli insonlarning asosiy fazilatlarini sanaladi. Ijtimoiy tarqqiyotning demokratik rivojlanish jarayoni shaxsning o'z-o'zini anglashi, qadr-qimmatini qay darajada e'zozlashi, jamiyat uchun xizmat qila olish imkoniyati va harakatlariga ham bevosita bog'liq. Yoshlarning ijtimoiy faollashuvi deganda, ularning ijtimoiy jarayonlarda ongli ravishda, mustaqil idrok etishlari, zarur bo'lganida, ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirishga tashqaridan bo'ladigan bosimsiz ko'maklashishga intilishlari tushuniladi.

Mas'uliyat ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning yetukligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan sanaladi. Ijtimoiylashuvning mas'uliyat hissiga bog'liq yo'nalishlaridan yana biri shaxsda shakllanadigan maqsad va ideallardir. Ular shaxsni kelajakni bashorat qilish, ertangi kunini tasavvur qilish va uzoq-yaqinga mo'ljallangan rejalarni amalga oshirishga

tayyorligini ta'minlaydi. Maqsad va rejasiz inson ma'naviyatsiz pessimistdir. Bu maqsad doimo o'zining anglanganligi va shaxs real imkoniyatlariga bog'liqligi bilan xarakterlanadi. Ularning shakllanishi va ongda o'rnashishida ma'lum ma'noda ideal ham rol o'ynaydi. Tarbiyaviy ishlar jarayonida talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish shakl, metod va vositalari talabalarning intellektual kamolotini yuksaltirish uchun:

- birinchidan, o'quvchi qizlarning erkin fikrlashiga ahamiyat berish, ularni qiziqqan fan sohalariga ilmiy-ijodiy yo'naltirish;

- ikkinchidan, o'quvchi qizlarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish, ilmiy salohiyatli o'quvchi qizlarni turli tanlov, olimpiada, ko'rik tanlovlarda qatnashishlariga ko'maklashish;

- uchinchidan, o'quvchi qizlarda yangicha tahlil qilish qobiliyatini, tizimli tahlil va falsafiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida o'qitishning innovatsion tizimiga o'tish, o'quv jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlash va amaliyotda qO'llashga sharoit yaratish;

- to'rtinchidan, o'quvchi qizlarni faol yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb etish, respublika va xalqaro miqyosda o'tkaziladigan tanlovlarda dolzarb va istiqbolli innovatsion loyihalar bilan ishtirok etishlariga yordamlashish kabilarga jalb etish maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy tushkunlik, o'zgarishlarga, islohotlarga loqaydlik davri emas, yurtdoshlarimizda, xususan, talaba yoshlarimizdan tashabbusni, yangilikka bo'lgan intilishlarni guvohimiz. Ijtimoiy faollik Oliy ta'lim talabalarining faoliyatining muhim tomonlaridan biridir. U talabaning jamiyat va jamoa ishlaridagi faol ishtirokida namoyon bo'ladi; ma'lum darajada uning dunyoqarashi va kreativligiga asoslanadi. Ijtimoiy faollikni o'rganish va shakllantirish bu nafaqat jamoat ishlarida faollik ko'rsatish, balki yangilik qilish, kreativ fikrlash, sifatli ta'lim olish va amaliyotga tadbiiq etishdir. Bularning barchasi bo'lg'usi mutaxassislarda faollikni shakllanishi yoshlarimizda Vatanga muhabbat, o'zi tanlagan kasbni ardoqlash, sidqidildan va halol mehnat qilish ruhida tarbiyalanganlik samarasi hisoblanadi va Yangi O'zbekiston yoshlarining bugungi kunda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari hamda imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib kamol topishlariga turtki bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining BMT Bosh Assambleyasining 72-Sessiyasida so'zlagan nutqi. "Xalq so'zi" 2023. №56
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. T.: "Ma'aviyat" 2008. 61-b
3. Ro'zimurodov A. Sardorlar faoliyatini tashkil etish (uslubiy qo'llanma). -T.: 2021.

